

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (*PROBLEM-BASED LEARNING*) DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR FISIKA BAGI SISWA KELAS VII SMP

Ni Nyoman Sri Lestari
SMP Negeri 4 Nusa Penida
minglestari@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang mengikuti model *problem based learning* dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional, (2) mendeskripsikan perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. (3) mendeskripsikan pengaruh interaktif antara model pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar fisika siswa, (4) mendeskripsikan perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang mengikuti model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional, pada kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, (5) mendeskripsikan perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang mengikuti model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional, pada kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar rendah.

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Nusa Penida tahun pelajaran 2011/2012. Sampel diambil dengan *teknik random sampling sederhana*. Penelitian ini dirancang menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2×2 , di mana model *problem based learning* sebagai variabel independen sedangkan motivasi belajar sebagai variabel independen moderator atau variabel psikologi, prestasi belajar sebagai variabel dependen dengan desain "*Posttest only Control Group Design*". Data dianalisis dengan menggunakan ANAVA dua jalur berbantuan *SPSS 13.0 for windows*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang mengikuti model *problem based learning* dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional dengan nilai $F= 45,372$ dan angka signifikansi $0,001$ ($p < 0,05$), (2) terdapat perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan yang memiliki motivasi belajar rendah dengan nilai $F= 5,382$ dengan angka signifikansi $0,023$ ($p < 0,05$), (3) terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar fisika dengan nilai $F=12,206$ dengan taraf signifikansi $0,001$ ($p < 0,05$), (4) terdapat perbedaan prestasi belajar fisika antara kelompok PBL dengan kelompok konvensional pada siswa yang motivasi belajarnya tinggi dengan nilai $F = 56,211$, taraf signifikansi $0,001$; (5) terdapat perbedaan prestasi belajar fisika antara kelompok PBL dengan kelompok konvensional pada siswa yang motivasi belajarnya rendah dengan nilai $F = 4,916$, taraf signifikansi $0,033$.

Berdasarkan temuan tersebut model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar fisika terutama bagi siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. Kreativitas siswa meningkat, karena penyampaian masalah secara terbuka dan siswa

bertanggung jawab terhadap pemecahan masalahnya sendiri melalui penemuan dan percobaan.

Kata Kunci: Konstruktivisme, model *problem based learning*, prestasi belajar dan motivasi belajar.

Abstract

The study aimed at describing (1) the differences of physics learning achievement of the students learnt by problem-based learning model and those learnt by conventional model, (2) differences of physics learning achievement of the students having higher learning motivation from those having lower learning motivation, (3) interactive effect between instructional model and learning motivation towards physics learning achievement, (4) differences of physics learning achievement of the students having higher learning motivation joining problem-based instructional model and those joining a conventional model, (5) differences of physics learning achievement of the students having lower learning motivation joining problem-based instructional model and those joining a conventional model.

The study was conducted at SMP Negeri 2 Nusa Penida in 2011/2012, by utilizing experimental method, with 2x2 factorial and post-test only control group design, involving the population of the students class VII. The samples were determined by using simple random sampling. Problem-based learning model was an independent variable, while learning motivation was considered as moderator independent variable or psychological variable, learning achievement was considered as dependent variable. The data were analysed by using two-tailed ANAVA supported by SPSS 13.00 for windows.

The results indicated that (1) there was a different physics learning achievement of the students learnt by problem-based learning model and those learnt by conventional model with $F=45.372$ with signification figure of 0.001 ($p<0.05$), (2) there was a different physics learning achievement of the students having higher learning motivation from those having lower learning motivation with $F=5.382$ with significant figure 0.023 ($p<0.05$) (3) there was an interactive effect between instructional model and learning motivation towards physics learning achievement with $F=12.206$ with significant figure 0.001 ($p<0.05$), (4) there was a different physics learning achievement of the students having higher learning motivation joining problem-based instructional model and those joining a conventional model with $F=56.211$ with significant figure 0.001 ($p<0.05$), (5) there was a different physics learning achievement of the students having lower learning motivation joining problem-based instructional model and those joining a conventional model with $F=4.916$ with significant figure 0.033 ($p<0.05$).

Based on the findings, problem-based learning model was one of the models available which provided a positive effect towards the improvement of physics learning achievement, particularly for the students with higher learning motivation. Their creativity was improving because of the way how to pose with the problems, and they

should be able to take responsibility towards their own problems solving through discovery and axperiment.

Key-words: constructivism, problem-based learning model, learning achievement, and learning motivation.

PENDAHULUAN

Bruner (dalam Dahar, 1989), menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia akan memberikan hasil yang lebih baik. Pebelajar berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, sehingga menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Belajar dengan penemuan menunjukkan beberapa kebaikan: *pertama*, pengetahuan itu bertahan lama atau lama diingat, *kedua* hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik dari pada hasil belajar lainnya dan *ketiga*, secara menyeluruh belajar penemuan dengan pemecahan masalah dapat meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas dengan kata lain belajar penemuan melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain.

Pembelajaran dengan metode ceramah disertai berbagai alasan klasik seperti waktu yang sangat sempit,

kurikulum yang terlalu padat masih sangat mendominasi pembelajaran IPA di SMP. Guru menganggap siswa datang dan duduk di kelas tanpa membawa pengalaman-pengalaman namun kenyataanya siswa sering menemukan hal-hal yang berkaitan dengan konsep fisika dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dibuktikan dengan begitu guru masuk kelas tanpa mempertimbangkan pengetahuan awal siswa langsung menjelaskan begitu saja materi-materi fisika yang akan diajarkan.

Suparno, 1997 menjelaskan pandangan konstruktivisme tentang peranan siswa dalam proses pembelajaran yaitu pelajar sendirilah yang bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Mereka membawa pengertiannya yang lama (pengetahuan awal) dalam situasi belajar yang baru. Mereka sendiri yang membuat penalaran atas apa yang dipelajari dengan cara mencari makna, membandingkan dengan yang telah diketahui dan apa yang diperlukan dalam pengalaman yang baru. Peranan siswa dan pengetahuan awal (*prior*

knowledge) yang dibawanya di kelas adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan oleh guru baik dalam mengajar dan dalam membuat persiapan mengajarnya. Apapun metode pembelajaran yang digunakan guru, khususnya dalam pelajaran IPA fisika pengetahuan awal siswa merupakan hal utama yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan metode atau model pembelajarannya.

Salah satu model pembelajaran yang relevan dalam pembelajaran fisika adalah model pembelajaran berbasis masalah (*problem based-learning-PBL*). Pada prinsipnya dalam model pembelajaran PBL siswa sendirilah yang secara aktif mencari jawaban atas masalah-masalah yang diberikan guru. Dalam hal ini guru lebih banyak sebagai *mediator* dan *fasilitator* untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka secara efektif. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menyajikan kepada siswa situasi masalah yang nyata, yang bersifat terbuka (*ill-structured*).

Pandangan konstruktivisme tentang model PBL menempatkan siswa sebagai konstruktor aktif dari pengetahuan secara fleksibel.

Pengetahuan dipelajari dalam konteks bermakna yang serupa dengan di mana pelajar mengaplikasikan pengetahuan selanjutnya. PBL juga memfasilitasi pengembangan keterampilan belajar kognitif dan memberikan motivasi belajar intrinsik. Posisi guru sebagai fasilitator dalam PBL, bertugas untuk membantu memberikan pengalaman pada siswa dalam mendesain memecahkan masalah yang terkait dengan materi pelajaran. Siswa diharapkan mampu berinteraksi untuk menghasilkan solusi dari permasalahan. Dalam kelas PBL juga terjadinya komunikasi secara efektif dan siswa mampu berkolaborasi dengan siswa lain dalam melakukan percobaan (Cennamo, Brandt, Scott, Douglas, McGrath, Reimer & Vernon, 2011).

Motivasi dalam belajar dapat menumbuhkan hasrat dan keinginan untuk belajar yang lebih bermakna. Kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan guru diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan pembelajaran itu adalah adanya perubahan tingkah laku yang berupa sikap ilmiah siswa dan peningkatan prestasi belajar. Upaya yang dilakukan siswa maupun guru

untuk mencapai tujuan tersebut terdapat faktor motivasi yang berasal dari dalam diri siswa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana hal ini tidak bisa diabaikan oleh seorang guru. Siswa yang telah termotivasi untuk belajar akan dapat menunjukkan kreatifitasnya secara lebih mendalam saat mengikuti pelajaran di kelas. Peranan yang khas dari motivasi adalah dalam hal menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar.

Pembelajaran berbasis masalah adalah metode yang berpusat pada siswa (*student centered*) dan dalam pengajaran melibatkan permasalahan-permasalahan tentang topik yang akan dipelajari. Teori ini merupakan teori konstruktivisme yang berfokus pada siswa yang memperkenalkan pendekatan refleksi, keterampilan dalam komunikasi, kolaborasi dan memerlukan refleksi dari berbagai perspektif, (Yelland, *et al* dalam Etherington, 2011). Peserta didik secara kualitatif berbeda dalam tingkat kemampuan mereka dalam memecahkan masalah belajar. Metode penemuan dan pemecahan masalah merupakan strategi yang efektif dalam mengajar siswa pada tingkat kemampuan yang berbeda. Model

problem-based learning (PBL) adalah salah satu contoh strategi pembelajaran konstruktivistik yang menimbulkan situasi kontekstual yang signifikan di dunia nyata, dan menyediakan sumber daya bimbingan dan instruksi untuk belajar, karena mengembangkan pengetahuan konten dan keterampilan memecahkan masalah (Folashade & Akinbobola, 2009).

Thalib, *et al.* menyatakan karakteristik *problem-based learning* sebagai berikut: (1) penyajian pertanyaan dalam pembelajaran berbasis masalah terdapat pengorganisasian pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang keduanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna bagi siswa, (2) berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Masalah yang diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari banyak hal, (3) penyelidikan autentik, pembelajaran berbasis masalah melakukan penyelidikan nyata terhadap masalah nyata, (4) menghasilkan produk atau karya dan memamerkan. Pembelajaran ini menuntut siswa menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk pemecahan

masalah yang mereka temukan, dan (5) kerja sama. Pembelajaran ini dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil (Tegeh, 2009).

METODE

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode eksperimen dengan desain faktorial 2×2 , di mana strategi pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah sebagai variabel independen sedangkan kemampuan motivasi belajar sebagai variabel independen moderator atau variabel psikologi, prestasi belajar sebagai variabel dependen dengan desain "*Posttest only Control Group Design*" karena baik kelompok kelas eksperimen maupun kelompok kelas kontrol diambil secara random.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Nusa Penida pada tahun ajaran 2011/2012, dan yang menjadi target penelitian adalah siswa kelas VII tahun ajaran 2011/2012. Pemilihan sekolah tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena di SMP Negeri 2 Nusa Penida terdapat lima kelas di masing-masing tingkat, dan di SMP yang lain

jumlah siswanya tidak memadai. Data jumlah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Nusa Penida tahun ajaran 2011/2012 dapat disajikan pada Tabel 3.2.

Untuk menentukan ada tidaknya kesetaraan sampel antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan dengan pemberian tes awal siswa sebelum penelitian dilakukan. Tes awal adalah tes bentuk uraian yang menanyakan konsep pemuaian dan kalor berdasarkan penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum dilakukan analisis data tes awal dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

Tes awal dianalisis untuk menentukan kesetaraan kelas, yaitu analisis varian atau ANAVA satu jalur dengan kriteria nilai F yang diperoleh dari perhitungan $(F\text{-hitung}) < F_{\alpha}(p_1,p_2)/(F\text{-tabel})$ maka tidak terdapat perbedaan atau berlaku sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan *SPSS 13.0 for windows* didapatkan nilai F sebesar 0,480 dengan taraf signifikansi 0,782 jika dibandingkan dengan nilai tabel yang besarnya 2,31 dengan taraf signifikansi 0,05% maka nilai F hitung $<$ dari nilai F tabel dan taraf signifikansi hasil analisis yang lebih besar dari taraf signifikansi

tabel, sehingga sampel adalah homogen atau semua sampel setara.

Instrumen penelitian terdiri dari: (1) tes awal, (2) tes motivasi belajar, (3) tes prestasi belajar fisika. Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian maka instrumen tersebut perlu dilakukan uji antara lain: uji validasi isi, uji validitas butir, dan uji reliabelitas test.

Oleh karena yang dibandingkan berasal satu variabel terikat maka hipotesisnya menggunakan analisis varian variat (ANOVA). Pengujian antar subjek dilakukan terhadap angka-angka signifikansi dari nilai F dengan angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan variabel dependen antar kelompok.

Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dengan kriteria taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) maka terdapat perbedaan dan jika taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$) maka tidak terdapat perbedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis data yang diperoleh yaitu prestasi belajar fisika siswa dengan $\bar{x} = 66,72$ dan $SD = 5,505$ sebanyak 13,16% berkualifikasi amat baik, 26,32% berkualifikasi baik, 36,84% berkualifikasi cukup, 18,42% berkualifikasi kurang dan 0% berkualifikasi amat kurang untuk siswa yang motivasi belajarnya tinggi. Sedangkan prestasi belajar fisika siswa yang termotivasi belajar rendah sebanyak 0% berkualifikasi amat baik, 23,68% berkualifikasi baik, 42,10% berkualifikasi cukup, 28,94% berkualifikasi kurang dan 5,26% berkualifikasi amat kurang. Prestasi belajar siswa pada kelompok PBL yaitu sebanyak 13,16% berkualifikasi amat baik, 44,74% berkualifikasi baik, 26,32% berkualifikasi cukup, 15,79% berkualifikasi kurang dan 0% berkualifikasi amat kurang. Sedangkan prestasi belajar fisika siswa pada kelompok konvensional adalah 0% berkualifikasi amat baik, 5,26% berkualifikasi baik, 50% berkualifikasi cukup, 31,58% berkualifikasi kurang dan 13,16% berkualifikasi amat kurang.

Semua data di analisis secara deskriptif dan dengan menggunakan ANOVA factorial 2×2 . Semua pengujian dilakukan pada taraf

signifikansi 0,05 dan dengan menggunakan bantuan program SPSS 13.0 for Windows. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar fisika siswa antar kelompok yang mengikuti model PBL dengan kelompok yang mengikuti model konvensional, dengan $F = 45,372$; nilai signifikansi 0,001; $p < 0,05$. *Kedua*, terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah dengan nilai $F = 5,382$; nilai signifikansi 0,023 $p < 0,05$. *Ketiga*, terdapat interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dengan motivasi belajar dengan nilai $F = 12,206$; nilai signifikansi 0,001; $p < 0,05$. *Keempat*, terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar fisika siswa antara kelompok PBL dengan kelompok konvensional yang motivasi belajarnya tinggi dengan nilai $F = 56,211$; nilai signifikansi 0,001 $p < 0,05$. *Kelima*, terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar fisika siswa antar kelompok PBL dengan kelompok konvensional yang motivasi belajarnya

rendah dengan nilai $F = 4,916$; nilai signifikansi 0,033 $p < 0,05$.

Pembahasan

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa model *problem based-learning* (PBL) memberikan pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar fisika siswa. Penerapan model PBL dalam pembelajaran, secara nyata peneliti melihat kreatifitas siswa dapat dibangkitkan serta perhatian siswa terhadap masalah dan pembelajaran yang diberikan sangat baik. Siswa lebih leluasa dalam penyampaian ide dan pendapat serta kerja sama siswa terlihat sangat baik dalam kerja kelompok. Konsep pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran, dijelaskan jika siswa mampu menyusun dan membangun pengetahuannya sendiri melalui proses pembelajaran maka pengetahuan yang dimiliki siswa akan lebih diingat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa penelitian Tegeh (2009) menunjukkan dalam penggunaan model PBL prestasi belajar mahasiswa lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar mahasiswa yang menggunakan strategi

pembelajaran ekspositori. Penelitian Bilgin *et al*, (2009) menunjukkan siswa yang mendapat perlakuan dengan model PBL memiliki kenerja ilmiah yang lebih baik dari pada siswa pada kelompok konvensional. Penelitian Wardana (2010) menunjukkan siswa yang mendapat perlakuan model PBL memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dan dan pemahaman konsep fisika lebih baik. Penelitian Mardana (2011) menunjukkan model PBL memberikan hasil kemampuan berpikir kritis siswa yang lebih baik dibandingkan dengan model konvensional.

Perolehan hasil belajar yang diharapkan dalam penelitian ini, hanya sebatas kemampuan kognitif siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Berdasarkan teori konstruktivisme hasil belajar merupakan skor yang diperoleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Pembelajaran yang di maksud adalah pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme yaitu siswa sendiri yang bertanggung jawab untuk membangun pengetahuan dalam pikirannya melalui kegiatan ilmiah, guru hanya sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator pada model PBL

tercermin dari penyampaian masalah-masalah yang terkait materi pelajaran di awal pembelajaran dan siswa harus mencari jawabannya secara individu atau berkelompok. Guru hanya memberi bimbingan seperlunya jika siswa mengalami kesulitan.

Sejalan dengan isu tersebut, penelitian ini telah mengungkapkan bahwa model PBL memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar fisika siswa. Artinya penerapan model PBL dalam pembelajaran memberikan prestasi belajar fisika yang lebih baik dari pada penerapan model pembelajaran konvensional. Perbedaan ini dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu nilai rata-rata pada kelompok model PBL yaitu 69,89 dan nilai rata-rata pada kelompok model konvensional adalah 63,55.

Hasil penelitian yang terkait dengan model PBL terhadap perolehan prestasi belajar siswa yang terungkap ternyata sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. Tegeh (2009), menyimpulkan bahwa model PBL berkontribusi signifikan terhadap skor pasca tes. Dia menemukan rata-rata prestasi belajar mahasiswa dengan model PBL yaitu 74,56 . Temuan Tegeh

tersebut juga sejalan dengan temuan Folashade & Akinbobola (2009) yang menyimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara prestasi belajar dan model dengan nilai rata-rata pada kelompok PBL 32,84 dan pada kelompok konvensional 28,75. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Mardana (2011), yang memperoleh hasil penelitian yaitu ada pengaruh yang signifikan antara prestasi belajar dan model pembelajaran dengan nilai rata-rata pada kelompok PBL 64,47 dan pada kelompok konvensional 64,00.

Motivasi merupakan energi dalam diri setiap individu yang ditandai dengan munculnya rasa dan afeksi seseorang dan motivasi akan dirangsang dengan adanya tujuan (Sardiman, 2008). Motivasi belajar dalam pembelajaran menjadi faktor yang sangat penting karena motivasi belajar di dalam diri pebelajar akan mempercepat pencapaian tujuan. Guru (peneliti) dalam hal ini, sangat berkewajiban untuk selalu berusaha membangkitkan motivasi belajar siswa. Dalam teori behaviorisme menyatakan bahwa motivasi untuk mempertahankan proses belajar yang di dorong oleh insentif eksternal, sehingga dalam proses pembelajaran guru

hendaknya mampu memberikan apresiasi maupun insentif yang sifatnya sebagai motivasi eksternal bagi pebelajar.

Penelitian ini telah mengungkapkan, bahwa motivasi belajar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar fisika. Siswa yang termotivasi belajar akan nampak selalu aktif di kelas dan berani mengungkapkan pendapat, serta mampu memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Nilai rata-rata dicapai siswa yang termotivasi belajar tinggi lebih baik dari nilai rata-rata siswa yang motivasi belajarnya rendah yaitu 67,82 untuk motivasi tinggi dan 65,63 untuk motivasi rendah.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali, (2011). Penelitian Ali menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi yaitu pada kelompok motivasi belajar tinggi diperoleh nilai rata-rata siswa 64,05 dan kelompok motivasi belajar rendah diperoleh nilai rata-ratanya 52,78. Penelitian yang dilakukan oleh Lee, (2010) tentang pengaruh motivasi, kualitas mengajar dan rekan belajar terhadap prestasi

belajar. Penelitian ini memberikan hasil adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan prestasi dengan angka signifikansi 0,0258.

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dari data prestasi belajar fisika, kaitan antara model pembelajaran dan motivasi belajar didapatkan nilai $F = 12,206$ dengan signifikansi bernilai 0,01 maka terjadi interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dengan motivasi belajar. Hasil analisis data yang mendapatkan data *Parameter Estimates* dan grafik *Estimated Marginal Means of Prestasi* seperti pada data terlampir memperlihatkan interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dengan motivasi belajar.

Saat ini banyak praktek penerapan model pembelajaran tidak disertakan dengan pemikiran bahwa faktor psikologis motivasi belajar cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang inovatif dan dapat efektif dilaksanakan bila siswa juga memiliki gairah dan dorongan untuk mengikuti semua proses pembelajaran. Guru saat ini lebih banyak mengacu pada pemikiran bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik bila

semua indikator yang telah disusun tercapai. Sehingga siswa hanya berproses untuk belajar bila mereka berada di lingkungan sekolah dan diawasi oleh guru. Setelah siswa berada di luar lingkungan sekolah mereka tidak ada gairah untuk belajar, sehingga seharusnya guru saat memberikan pembelajaran disertakan dengan memotivasinya untuk belajar.

Pada penerapan model pembelajaran, baik dengan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) maupun dengan model pembelajaran konvensional muaranya pada peningkatan prestasi belajar siswa. Skor yang di peroleh siswa dijadikan acuan untuk mendeskripsikan perbedaan prestasi belajar di antara kedua model pembelajaran dengan kondisi psikologis siswa yang sama. Hal ini dilakukan dalam usaha mengubah paradigma mengajar dari paradigma lama menuju ke paradigma pembelajaran konstruktivisme.

Banyak kejadian yang sering peneliti temukan tentang siswa yaitu, siswa yang motivasi belajarnya baik pada kelas yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional kreatifitasnya terkekang. Banyak konsep fisika yang ingin mereka ketahui

dan telusuri melalui percobaan-percobaan. Banyak siswa telah memiliki pemahaman bahwa pengetahuan akan sulit mereka pahami tanpa melalui pengalaman mencoba dan melakukan sendiri. Melihat kenyataan ini peneliti melakukan penelitian eksperimen yang ingin melihat perbedaan prestasi belajar fisika siswa yang diberikan perlakuan dengan model PBL dan perlakuan dengan model pembelajaran yang biasa siswa dapatkan dari guru mata pelajarannya dan disertai dengan faktor psikologis motivasi belajar.

Hasil penelitian ini menunjukkan, untuk siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi prestasi belajar fisiknya lebih baik pada kelompok PBL dari pada prestasi belajar siswa pada kelompok konvensional. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang yang diperolehnya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi pada kelompok PBL memperoleh skor rata-rata 72,63 dan pada kelompok konvensional siswa yang motivasi belajarnya tinggi hanya memperoleh skor rata-rata 63,00. Jadi, jelaslah ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa pada kelompok PBL dengan siswa pada kelompok konvensional

walaupun kondisi psikologis motivasi belajarnya tinggi.

Pada penerapan model pembelajaran, baik dengan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) maupun dengan model pembelajaran konvensional bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Kondisi psikologis siswa yang tidak sama mengakibatkan banyak kendala dalam praktek penerapan model pembelajaran. Untuk mendeskripsikan perbedaan prestasi belajar di antara kedua model pembelajaran dengan kondisi psikologis siswa yang motivasi belajarnya rendah yaitu dari skor rata-rata yang diperoleh siswa.

Saat ini banyak siswa yang motivasi belajarnya rendah kurang diperhatikan guru, seharusnya kondisi siswa yang motivasinya rendah lebih banyak mendapat perhatian. Siswa kurang termotivasi untuk belajar salah satunya karena penggunaan model pembelajaran yang tidak cocok dengan karakteristik materi pelajaran atau karena cara guru mengajar selalu monoton. Model pembelajaran yang inovatif sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini.

Pada model pembelajaran konvensional penyajian informasi

dengan metode ceramah masih mendominasi. Pembelajaran konvensional masih didasarkan atas asumsi bahwa pengetahuan dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. Model pembelajaran konvensional menekankan pada guru sebagai pusat informasi dan siswa sebagai penerima informasi (Darma, 2007). Sedangkan pada model pembelajaran berbasis masalah (PBL) yang menganut paham konstruktivisme, kreatifitas siswa sangat ditonjolkan. Siswa secara aktif dan bertanggung jawab dalam menjawab masalah-masalah yang diberikan dengan cara berdiskusi aktif dengan teman sejawat dan melakukan percobaan-percobaan. Pemahaman siswa mengenai materi pelajaran terjadi secara mendalam karena siswa melakukan sendiri melalui proses penemuan. Pemahaman konsep-konsep fisika yang lebih baik akan bermuara pada peningkatan prestasi belajarnya.

Siswa yang motivasi belajarnya rendah, bila dikondisikan pada situasi belajar yang menuntut mereka beraktivitas lebih banyak tidak hanya sebagai pendengar yang pasif maka motivasi belajarnya bisa dibangkitkan. Dalam pembelajaran konvensional

siswa yang menjawab salah akan diberikan hukuman sehingga hal ini dapat mengurangi motivasi belajarnya. Sedangkan pada model pembelajaran berbasis masalah siswa diberikan kebebasan menjawab pertanyaan dan mengkaitkan dengan kejadian yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-harinya. Jika jawabannya salah maka siswa tersebut akan membuktikan jawabannya melalui percobaan atau eksperimen.

Melihat kenyataan ini peneliti melakukan penelitian eksperimen yang ingin melihat perbedaan prestasi belajar fisika siswa yang diberikan perlakuan dengan model PBL dan perlakuan dengan model pembelajaran konvensional dan disertai dengan faktor psikologis motivasi belajar.

Hasil penelitian ini menunjukkan, untuk siswa yang memiliki motivasi belajar rendah prestasi belajar fisiknya lebih baik pada kelompok PBL dari pada prestasi belajar siswa pada kelompok konvensional. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang yang diperolehnya. Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah pada kelompok PBL memperoleh skor rata-rata 67,16 dan pada kelompok konvensional siswa

yang motivasi belajarnya rendah hanya memperoleh skor rata-rata 64,11. Jadi, jelaslah ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa pada kelompok PBL dengan siswa pada kelompok konvensional kondisi psikologis motivasi belajarnya rendah.

Sedangkan pada kelompok siswa dengan perlakuan model pembelajaran konvensional yang motivasi belajarnya rendah prestasi belajar fisiknya lebih tinggi dari pada yang motivasi belajarnya tinggi. Dilihat dari skor rata-rata yang diperoleh siswa pada kelompok konvensional dengan motivasi belajar tinggi yaitu 63,00 dan pada kelompok yang motivasi belajarnya rendah 64,11. Hal ini disebabkan karena siswa dengan motivasi belajar tinggi jika diberikan perlakuan dengan model konvensional akan membosankan dan tidak ada gairah untuk belajar. Sedangkan siswa yang motivasi belajarnya rendah pada kelompok konvensional akan menjadi pendengar yang baik saat gurunya ceramah. Siswa dengan kondisi ini tidak senang dengan pelajaran yang banyak aktifitas dan mereka lebih cenderung membaca buku teks kemudian menghafalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cennamo. K., Brandt. C., Scott. B., Douglas. S., McGrath. M., Reimer. Y & Vernon. M. 2011. Managing the Complexity of Design Problems through Studiobased Learning. *The Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*. 5 (2).
- Dahar, R. W. 1989. *Teori-teori belajar*. Jakarta: Erlangga.
- Etherington, M. B. 2011. Investigative primary science: A problem-based learning approach. *Australian Journal of Teacher Education*. 36 (9). 36-57.
- Folashade, A. & Akinbobola, A.O. 2009. Constructivist problem based learning technique and the academic achievement of physics students with low ability level in nigerian secondary schools. *Eurasia Journal of Physics and Chemistry Education*. 1(1). 45-51.
- Rianto, Y. 2010. *Paradigma baru pembelajaran. sebagai referensi bagi guru/pendidik dalam implementasi pembelajaran yang efektif dan berkualitas*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Suparno, P. 1997. *Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan*. Yogyakarta: Karnisius
- Tegeh, I M. 2009. Perbandingan prestasi belajar mahasiswa yang diajar dengan menggunakan *problem-based learning* dan ekspositori yang memiliki gaya kognitif berbeda. *Desertasi* (tidak diterbitkan). Universitas Negeri Malang Program Pasca Sarjana PSSJ Teknologi Pembelajaran.

